

Note: This document contains an adapted Catalan translation of the abstract of Clavell-Revelles and Reese et al. “Long-read transcriptomics of a diverse human cohort reveals ancestry bias in gene annotation”, Nature Communications (2025), <https://doi.org/10.1038/s41467-025-66096-x>, and a non-specialist summary.

La transcriptòmica de lectura llarga en una cohort humana diversa revela un biaix d'ascendència en l'anotació gènica

Pau Clavell-Revelles^{1,2,3+}, Fairlie Reese¹⁺, Sílvia Carbonell-Sala², Fabien Degalez², Carme Arnan², Winona Oliveros^{1,2,3}, Emilio Palumbo², Tamara Perteghella^{2,4}, Roderic Guigó^{2,4*} & Marta Melé^{1*}

+ Equal contribution

* Corresponding author and equal contribution

1. Department of Life Sciences, Barcelona Supercomputing Center (BCN-CNS), Barcelona 08034, Catalonia.
2. Centre for Genomic Regulation (CRG), The Barcelona Institute of Science and Technology, Dr. Aiguader 88, Barcelona 08003, Catalonia.
3. Universitat de Barcelona (UB), Barcelona, Catalonia.
4. Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, Catalonia.

La correspondència en català sobre aquest article es pot adreçar a Pau Clavell-Revelles (pau.clavell@bsc.es), Fairlie Reese (fairlie.reese@bsc.es), Roderic Guigó (roderic.guigo@crg.cat) i Marta Melé (marta.mele@bsc.es).

Resum (Traducció de l'*abstract* original)

Disposar d'anotacions gèniques acurades és fonamental per interpretar la variació genètica, la funció cel·lular i els mecanismes de les malalties. Tanmateix, les anotacions gèniques humanes actuals deriven majoritàriament de dades transcriptòmiques d'individus d'ascendència europea, cosa que deixa buits d'anotació encara no caracteritzats. En aquest estudi, generem més de 800 milions de lectures completes amb seqüenciació d'ARN de lectura llarga en 43 mostres de línies cel·lulars limfoblastoides de vuit poblacions humanes genèticament diverses i construïm una anotació gènica interascendència. Demostrem que els transcrits de mostres no europees estan poc representats en les anotacions gèniques de referència, la qual cosa condueix a una caracterització incompleta en l'ús específic d'al·lel pels transcrits. A més, mostrem que els assemblatges genòmics personals milloren el descobriment de transcrits en comparació amb l'assemblatge de referència genèric GRCh38, tot i que les regions genòmiques úniques de cada individu estan fortament empobrides de gens. Aquestes troballes subratllen la necessitat urgent d'un marc d'anotació gènica més inclusiu que representi amb precisió la diversitat transcriptòmica global.

Nota: Aquest resum és una traducció de l'abstract de l'article Clavell-Revelles and Reese et al. “Long-read transcriptomics of a diverse human cohort reveals ancestry bias in gene annotation”, Nature Communications (2025), <https://doi.org/10.1038/s41467-025-66096-x>.

Resum divulgatiu

Introducció

Els gens són regions d'ADN que funcionen com a manual d'instruccions per generar proteïnes, la maquinària fonamental per fer funcionar les cèl·lules. Aquests gens poden contenir variants genètiques que, en alguns casos, poden provocar que aquestes instruccions s'interpretin d'una manera diferent o alternativa. Les conseqüències que això pot tenir són diverses i inclouen canvis en l'abundància de la proteïna, en la seva estructura i funció, en la seva ubicació final dins o fora de les cèl·lules, etc. Per tant, es tracta de potencials efectes de gran importància que poden estar involucrats en múltiples processos fisiològics de gran rellevància com poden ser el risc de patir certes malalties o la capacitat per metabolitzar certs aliments o fàrmacs.

L'origen de molts d'aquests canvis succeeix en un pas intermedi entre l'ADN i la proteïna: al nivell d'ARN. Les instruccions d'ADN es transcriuen a ARN abans de ser traduïdes a una proteïna. Durant aquesta fase, l'ARN pot ser tallat i reenganxat per diferents punts concrets mitjançant un procés anomenat empalmament (*splicing*). Aquest procés és interessant perquè ofereix un nivell addicional per regular les abundàncies i estructures de les proteïnes que s'acaben generant, però malauradament estudiar-lo ha estat particularment complicat per motius tècnics.

En els darrers anys, han aparegut tecnologies que han aconseguit seqüenciar aquestes molècules d'ARN de principi a fi –en comptes de petits fragments– com el nanoporus de l'empresa *Oxford Nanopore Technologies (ONT)*. Per primera vegada, s'ha pogut començar a estudiar l'ARN sencer, fet que ha possibilitat l'estudi de la seva estructura en profunditat.

Un dels factors més influents en la modificació de l'estructura primària (seqüència) de l'ARN són les variants genètiques. El nombre de variants genètiques que trobem en una persona volta els 5 milions. La majoria d'aquestes variants genètiques que té l'ADN d'un individu són comunes, és a dir, que és molt probable que també les continguin moltes altres persones, però una petita part són molt rares. Aquestes variants rares, típicament es troben només en persones d'un únic continent –amb ascendència provinent d'un únic continent. Com a conseqüència, per conèixer els efectes que diferents variants genètiques poden tenir en l'ARN i el seu processament és important estudiar l'ARN d'individus amb ascendències de diferents parts del món.

Malauradament, la immensa majoria d'estudis transcriptòmics (de l'ARN) han seqüenciat gairebé exclusivament individus d'ascendència europea. La seva causa és un cúmul de factors socioeconòmics, principalment la localització dels centres de recerca amb més recursos en països industrialitzats amb majories de població d'ascendència europea (països europeus, EUA, Canadà, Austràlia, etc.). Per tant, **mai no s'ha investigat quines conseqüències pot haver tingut aquest mostreig esbiaixat cap a europeus al món de la transcriptòmica.**

Resultats

En aquest estudi hem seqüenciat amb tecnologia de lectura llarga l'ARN (ONT) de 43 persones de vuit ascendències diferents provinents de quatre continents: Àfrica (3), Àsia (2), Amèrica (1), i Europa (2). Hem generat més de 800 milions de lectures llargues i, per tant, hem produït un dels conjunts de dades d'ARN de lectura llarga amb més profunditat fets fins ara.

Fig. 1: Seqüenciació d'ARN de lectura llarga en una cohort poblacional diversa

a, Visió general de l'ascendència genètica de les mostres utilitzades en aquest estudi, el nom de la població corresponent i si han estat utilitzades en altres projectes importants de diversitat genètica: el Projecte 1000G^{19, 20}, el *Human Pangenome Reference Consortium* (HPRC)¹⁶, el GEUVADIS²² i el MAGE²³. El mapa del món del fons ha estat adaptat de Crates, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons. **b**, Visió general del protocol experimental de *CapTrap* i de *lrrNA-seq* amb Oxford Nanopore. Creat amb BioRender. Clavell-Revelles, P. (2025) <https://BioRender.com/xo5dina>.

Un conjunt de dades de seqüenciació d'ARN de lectura llarga amb diversitat poblacional permet el descobriment de nombrosos transcrits nous

Amb aquestes lectures hem fet servir diferents eines computacionals per descobrir quines molècules d'ARN, que anomenem transcrits, trobem a les nostres mostres. Després de molts filtres de qualitat per quedar-nos només amb aquells transcrits fiables hem acabat trobant 155 mil transcrits, dels quals 41 mil no s'havien descobert mai. D'aquests 41 mil transcrits nous prediem que se'n poden acabar generant fins a 12 mil proteïnes noves. Amb tots aquests transcrits hem construït un catàleg o anotació nou que hem anomenat PODER (de l'anglès *POPulation Diversity-Enhanced long-Read*).

Les anotacions gèniques actuals són menys representatives dels transcriptomes d'individus d'ascendència no europea

Un cop generat el nostre catàleg de transcrits mitjançant mostres de persones de diferents ascendències humanes, vam decidir avaluar la possibilitat que les anotacions gèniques (catàlegs de transcrits) de referència estiguin esbiaixades. Això és fonamental perquè aquestes anotacions són la referència que fa servir tota la resta de la comunitat científica, de manera que, tots aquells transcrits que hi manquen són completament invisibles en qualsevol estudi de transcriptòmica que es faci sigui en recerca bàsica o clínica.

En les nostres dades observem que les mostres provinents d'individus d'ascendència no europea presenten més transcrits mai no identificats abans que aquelles d'ascendència europea. Això significa que les anotacions gèniques més usades estan esbiaixades i representen pitjor el transcriptoma (conjunt d'ARNs) de les persones d'ascendència no europea.

Per entendre millor quines són les possibles conseqüències d'aquest biaix en les anotacions gèniques vam fer una anàlisi que ens permet relacionar els transcrits amb variants genètiques que hi estan associades i que potencialment poden afavorir-ne la generació. Aquesta anàlisi s'anomena anàlisi d'ús específic d'al·lel pels transcrits (*allele-specific transcript usage*) i l'hem feta amb la nostra anotació que no està esbiaixada i també amb una anotació de referència anomenada GENCODE. Els resultats mostren que quan fem servir la nostra anotació (no esbiaixada) podem identificar més casos d'ús específic d'al·lel pels transcrits que quan fem servir l'anotació de referència (esbiaixada), malgrat que depenen de les mateixes dades. A més, veiem que les mostres que més es beneficien de fer servir l'anotació no esbiaixada són les mostres d'individus d'ascendència no europea. Per tant, podem afirmar que treballar amb les anotacions de referència esbiaixades dificulta l'associació de variants genètiques amb un efecte en la producció de certs transcrits. I això és particularment rellevant en mostres d'individus d'ascendència no europea. Com a resultat, un biaix d'ascendència en les anotacions gèniques de referència disminueix la capacitat que tenim d'interpretar variants genètiques d'una manera equitativa.

Els assemblatges genòmics personalitzats faciliten el descobriment de nous transcrits

Després de descobrir que les anotacions gèniques estan esbiaixades i el seu ús pot tenir conseqüències en anàlisis posteriors, vam decidir explorar altres fonts de biaixos que puguin interferir en la identificació de transcrits. Tots els mètodes computacionals pel descobriment de transcrits s'estructuren entorn d'un assemblatge genòmic. Aquest assemblatge genòmic també es coneix com a genoma i és la seqüència d'ADN d'una espècie, com la humana, separada en els cromosomes. En la immensa majoria de casos es fa servir un genoma de referència, el genoma humà (GRCh38). Aquest genoma humà permet d'una infinitat d'aplicacions però té limitacions. Una de les seves majors limitacions és que no representa la diversitat genètica humana. Llavors vam hipotetitzar que les discrepàncies entre el genoma de cada individu (donades per les seves variants genètiques) i el genoma humà de referència podrien perjudicar el descobriment de nous transcrits.

Per comprovar-ho, primer vam adaptar el genoma de referència i vam substituir les variants genètiques més simples –les d'una sola lletra de llargada (*single nucleotide polymorphisms* - SNP) per aquelles de cada individu. Amb aquesta estratègia hem descobert que fer servir aquesta adaptació personalitzada del genoma de referència, per a cada individu concret, permet el descobriment de més d'un 3% addicional de transcrits nous, respecte fer servir el genoma de referència directament. A més, aquest increment és significativament més alt per individus d'ascendència africana, ja que el nombre de discrepàncies o variants genètiques diferents respecte al genoma de referència són majors que la de resta d'ascendències.

Per altra banda, també vam fer servir una estratègia similar, però usant els genomes complets de cada individu o genomes personals –en comptes d’adaptacions del genoma de referència on només es tenen en compte un petit grup de variants genètiques– generats pel Consorci del Pangenoma Humà. En aquest cas, també observem que l’ús de genomes personals facilita el descobriment de nous transcrits. Tanmateix, descobrim que aquelles grans regions d’ADN específiques de cada individu estan empobrides en gens, indicant que tots els nostres gens es troben en zones del genoma que compartim tots els humans.

Conclusió

Com a conclusió principal, volem transmetre a la resta de la comunitat científica la rellevància de la inclusivitat en els estudis transcriptòmics. Cal promoure la inclusió d’individus de diverses ascendències per tal d’eliminar els biaixos en l’anotació gènica que permeti una interpretació de la genòmica més equitativa i la creació d’unes anotacions gèniques més completes. A més, volem destacar la rellevància d’escollir adequadament l’assemblatge genòmic en anàlisis de descobriment de transcrits en un període on la seqüenciació de genomes és més intensa que mai.